

O POTENCIAL DO BAMBU NA CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL: PROPRIEDADES E APLICAÇÕES

[Engenharias, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 23/11/2023](#)

THE POTENTIAL OF BAMBOO IN SUSTAINABLE CONSTRUCTION:
PROPERTIES AND APPLICATIONS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10200363

Adriana Santos de Arruda

Debora do Nascimento Pereira

Orientador: Ernesto Silva Pontes

Resumo: No atual cenário de busca por soluções sustentáveis na construção civil, o bambu destaca-se como alternativa promissora. Com propriedades únicas, como crescimento rápido e resistência, o bambu pode reduzir impactos ambientais na construção. Este artigo explora suas características, aplicações e vantagens ambientais, destacando sua viabilidade técnica e econômica. Ao reavaliar recursos tradicionais, o bambu emerge como opção sustentável, promovendo práticas construtivas mais conscientes. Casos de sucesso ilustram seu impacto positivo. O texto ressalta a importância de considerar o bambu como resposta à construção sustentável, desafiando normas convencionais. A análise minuciosa das propriedades do bambu revela sua resistência, versatilidade e rápida taxa de crescimento, proporcionando benefícios

ambientais notáveis. O texto enfatiza a conscientização sobre seu potencial transformador na construção sustentável, destacando estudos de caso e observações experimentais. Em síntese, o bambu apresenta-se como material viável e eficiente para a construção civil, contribuindo para um futuro mais sustentável. Se integrado adequadamente, promete equilibrar preocupações sociais, econômicas e ambientais, consolidando-se como uma solução promissora no setor.

Palavras-chave: Bambu. Resistência. Tração. Sustentável. Construção

Abstract:

In the current scenario of seeking sustainable solutions in the construction industry, bamboo stands out as a promising alternative. With unique properties such as rapid growth and strength, bamboo has the potential to reduce environmental impacts in construction. This article explores its characteristics, applications, and environmental advantages, highlighting its technical and economic feasibility.

By reevaluating traditional resources, bamboo emerges as a sustainable option, promoting more conscious construction practices. Successful case studies illustrate its positive impact. The text emphasizes the importance of considering bamboo as a response to sustainable construction, challenging conventional norms.

The thorough analysis of bamboo properties reveals its resilience, versatility, and rapid growth rate, offering notable environmental benefits. The text underscores awareness of its transformative potential in sustainable construction, featuring case studies and experimental observations.

In summary, bamboo presents itself as a viable and eco-efficient material for the construction industry, contributing to a more sustainable future. If integrated appropriately, it promises to balance social, economic, and

environmental concerns, solidifying its position as a promising solution in the sector.

Keywords: Bamboo. Resistance. Traction. Sustainable. Construction

1. Introdução

No cenário atual, onde a busca por soluções sustentáveis é premente, a indústria da construção civil se destaca como um setor fundamental na promoção de práticas ambientalmente responsáveis. A demanda por materiais de construção que sejam eficientes, de baixo impacto ambiental e economicamente viáveis tem levado a uma reavaliação dos recursos tradicionais, bem como à exploração de alternativas inovadoras. Entre essas alternativas, o bambu tem emergido como um protagonista, apresentando propriedades únicas que o tornam um material atraente para a construção sustentável.

O bambu, um dos recursos naturais mais antigos e versáteis, é uma planta que tem sido utilizada em diversas culturas ao longo da história. Sua notável taxa de crescimento, resistência e durabilidade o tornam um recurso renovável altamente promissor para atender às demandas da construção moderna, ao mesmo tempo em que reduz os impactos ambientais associados aos métodos de construção convencionais.

Neste Trabalho de Conclusão de Curso, exploraremos em detalhes o potencial do bambu na construção sustentável, analisando suas propriedades únicas e uma variedade de aplicações possíveis. Investigaremos como o bambu pode contribuir para a redução da pegada de carbono da construção, promover a acessibilidade em comunidades em desenvolvimento e fomentar a inovação na arquitetura e engenharia.

Ao longo deste estudo, examinaremos as práticas de cultivo, colheita, tratamento e construção com bambu, bem como as normas regulamentares que regem seu uso. Além disso, destacamos casos de

sucesso e projetos emblemáticos que demonstram o impacto positivo do bambu na construção sustentável.

É nossa convicção que este trabalho não apenas fornecerá um conhecimento aprofundado sobre o tema, mas também contribuirá para a conscientização e promoção de alternativas sustentáveis na construção civil, reforçando a importância de considerar o bambu como um recurso valioso e ecologicamente responsável.

Dessa forma, convidamos o leitor a explorar conosco o vasto potencial do bambu na construção sustentável, visando um futuro mais equitativo e ecologicamente consciente na indústria da construção. A maior expectativa e qualidade de vida e sobrevivência dos seres humanos foi possível devido ao desenvolvimento que a sociedade promoveu nos últimos 250 anos. Porém, nosso trabalho aborda a importância da sobrevivência das pessoas de modo sustentável através de mudanças nas práticas de produção e comércio, bem como nos hábitos de consumo. No decorrer do desenvolvimento de uma sociedade suas casas também se desenvolvem, por isso se faz necessário incorporar a sustentabilidade, para que o crescimento seja benéfico tanto para a humanidade quanto para o meio ambiente. Escolhendo assim, utilizar recursos de forma mais consciente, a fim de proporcionar uma qualidade de vida melhor e mais duradoura.

A preocupação com a sustentabilidade em obras vem se tornando mais comum no mercado global. Para atingir esse objetivo, o setor da construção civil deve se organizar e gerenciar uma implementação gradual de medidas sustentáveis em suas edificações, o que poderá resultar em retornos financeiros positivos. Uma das maiores fontes de danos ambientais é a construção civil, que está relacionada ao alto consumo de materiais, a produção de resíduos e gases de efeito estufa, consumo de água e energia. Uma obra mais sustentável depende de soluções tomadas em todos os níveis, articuladas dentro de uma visão sistêmica. Ao longo do processo de construção, as decisões tomadas pelo

projetista resultaram no gasto de energia e recursos naturais. Os efeitos ambientais dos edifícios e obras ao longo de sua vida útil são determinados pela sequência de produção e pelo leque de componentes e peças usadas na edificação.

O rápido consumo de recursos naturais pode acabar com a capacidade de atender às necessidades das pessoas, reduzir ou até mesmo interromper o desenvolvimento socioeconômico da população. Podemos citar a água no Brasil: O país vem perdendo 15% da superfície de água desde o começo dos anos 1990 (CNN Brasil, 2021). Para amenizar os danos causados, o modelo de desenvolvimento sustentável propõe uma compreensão que visa a gestão ambiental, a responsabilidade social e as soluções econômicas, bem como o abandono de uma sociedade de consumo que visa apenas lucros. A sustentabilidade prevê um desenvolvimento contínuo, alterando apenas os hábitos de consumo sem afetar a qualidade de vida das pessoas e o meio ambiente.

A quantidade de recursos naturais disponíveis do mundo é infinita e à medida que a população global aumenta, eles diminuem. Isso indica que o uso dos mesmos que não são renováveis deve ser significativamente reduzido. O bambu, foi uma das soluções encontradas a fim de buscar materiais sustentáveis e renováveis que poderiam ser usados em edificações, pois é extremamente resistente, flexível, versátil e se regenera rapidamente. A utilização desse recurso vem sendo uma alternativa positiva e está crescendo rapidamente em todo o mundo. O bambu é conhecido culturalmente como 'a planta dos mil usos'. Por ser uma planta única que cresce rápido em vários climas e pode crescer até oito metros em oito meses, possui muitas utilidades. Por exemplo: os brotos de vinte ou trinta dias podem ser consumidos como alimento; quando tem seis meses a um ano, pode ser usado para fazer cestos, esteira e traçados; quando tem dois anos ou mais, pode ser usado como lâminas para fazer painéis e com os colmos de três anos ou mais, pode ser usado na construção civil (NUNES, 2006). O vegetal em questão pode ser uma opção útil para estruturas em vez de aço e concreto. O bambu é uma

resposta à construção sustentável, o que significa usar materiais que reduzem os problemas da construção civil. A planta apresenta características comparáveis a outros materiais convencionais utilizados na construção civil porque é um material não poluente. Podendo ser assim uma alternativa mais barata, com baixo consumo de energia e benéfico ao meio ambiente.”

1.1 Justificativa

Nos últimos anos, houve um aumento do interesse em encontrar soluções sustentáveis para atender às necessidades da indústria da construção civil. Nesta situação, o bambu surge como uma alternativa promissora, conhecida por suas características distintivas e capacidade de equilibrar preocupações sociais, econômicas e ambientais. O uso do vegetal em questão na construção civil acontece há séculos em muitas culturas ao redor do mundo. No entanto, é apenas recentemente que seu potencial foi plenamente realizado e reconhecido como uma opção viável e ambientalmente saudável para atender às demandas de projetos de construção modernos. Neste contexto, o presente trabalho visa expor as propriedades do bambu e suas diversas possibilidades de utilização, a fim de disseminar conhecimentos acerca desta planta que tem potencial altamente sustentável na indústria da construção civil, seja como substituta de matérias-primas industrializadas ou compondo com estas. Mobuss Construção, Sustentabilidade na construção civil: entenda a importância e como aplicar, 27 julho de 2022.

<https://encurtador.com.br/xJR19>)

O conceito de sustentabilidade na construção civil é garantir que antes, durante e após as construções, sejam feitas ações que reduzam os impactos ambientais, potencializem a viabilidade econômica e proporcionem uma boa qualidade de vida para as gerações atuais e futuras. Fazer com que os materiais sejam reutilizados, definir alternativas para a exploração dos recursos naturais e encontrar novas formas de gerar e economizar energia são atitudes que diminuem os impactos da

construção no ambiente. Além disso, desempenham um papel fundamental para tornar os processos economicamente viáveis. Logo, se hoje há uma maior preocupação com a questão da sustentabilidade em todos os setores da sociedade, no ramo da construção não deve ser diferente. Mobuss Construção, Sustentabilidade na construção civil: entenda a importância e como aplicar, 27 julho de 2022.

<https://encurtador.com.br/xJR19>)

O setor da construção civil consome muitos recursos naturais e gera quantidades exorbitantes de resíduos. De acordo com uma responsável da Bild Desenvolvimento Imobiliário, incorporadora e construtora, em um dia cada colaborador da obra gera aproximadamente 51,74 gramas de resíduos, totalizando cerca de 9 kg de resíduos por dia quando considerados os mais de 170 colaboradores. Além da questão ética e ambiental, a sustentabilidade é uma demanda por parte dos clientes finais que vem crescendo cada vez mais. Boa parte da sociedade vem mudando seus hábitos prejudiciais ao meio ambiente e com isso surge a necessidade de construções mais sustentáveis. (Mobuss Construção, Sustentabilidade na construção civil: entenda a importância e como aplicar, 27 julho de 2022. <https://encurtador.com.br/xJR19>)

1.2 Objetivo Geral

O objetivo principal deste estudo é direcionar a busca por soluções sustentáveis na construção civil, destacando o uso do bambu como uma alternativa não apenas viável, mas também inovadora. A intenção é redefinir os padrões estruturais e as práticas construtivas, evidenciando o potencial transformador que o bambu apresenta para a indústria da construção. Almejamos não apenas explorar suas propriedades e aplicações, mas também promover uma conscientização efetiva sobre como o bambu pode desempenhar um papel significativo na promoção de práticas construtivas mais sustentáveis e ecologicamente responsáveis.

1.2.1 Objetivos Específicos

- Examinar as propriedades físicas, mecânicas e ambientais do vegetal em questão;
- Comparar suas aplicações e vantagens em comparação com outros materiais;
- Promover a adoção sustentável do bambu na indústria da construção;
- Investigação dos impactos ambientais positivos do uso do bambu;
- Contextualização da importância da construção sustentável.

2. Revisão Bibliográfica

2.1 Espécies de bambu

Os exemplares da espécie *Bambusa vulgaris*, conhecidos popularmente como bambus, caracterizam-se como plantas gramíneas, herbáceas gigantes e lenhosas, que apresentam notável taxa de crescimento. Conforme discutido por Azzini e Beraldo (2001), conforme referenciado por Moré (2003), os colmos de bambu emergem do solo com um diâmetro e número de nós predefinidos. Em um curto período de tempo, inferior a um ano, os bambus alcançam sua estatura máxima, ao passo que os colmos desenvolvem maior resistência estrutural. A estrutura subterrânea do bambu compreende o rizoma e a raiz, enquanto a porção aérea é constituída pelo colmo, folhas e ramificações, conforme observado por Padovan (2010).

Figura 01: *Dendrocalamus Giganteus*

Bambu Gigante

FONTE:: SANTOS, 2021

A imagem captura a majestuosidade do *Dendrocalamus giganteus*, mais conhecido como Bambu Gigante. As hastes robustas e flexíveis deste tipo particular de bambu alcançam alturas notáveis, formando uma impressionante tapeçaria vertical. Suas folhas verdes exuberantes criam uma textura única, enquanto a resistência e versatilidade do bambu o tornam uma matéria-prima valiosa em diversas aplicações. A imagem destaca a elegância natural do Bambu Gigante, ressaltando sua importância estética e funcional em várias culturas e setores.

Figura 02: *Dendrocalamus Asper* – Bambu Gigante

FONTE:: SANTOS, 2021

O *Dendrocalamus asper*, conhecido popularmente como Bambu Gigante ou Bambu-dendro, é uma espécie de bambu que se destaca por sua estatura imponente e versatilidade. As hastes robustas podem atingir alturas significativas, tornando-o um dos bambus mais altos do mundo. Suas características incluem folhas longas e largas que criam uma aparência exuberante.

Principais Atributos:

Elevada Estatura: O *Dendrocalamus asper* destaca-se por atingir impressionantes alturas, conferindo-lhe uma presença imponente em ambientes tropicais.

Utilidade Pragmática: Para além de sua beleza estética, o bambu gigante é apreciado por sua aplicação prática. Suas hastes robustas são frequentemente empregadas em construções, mobiliário, artesanato e diversas outras aplicações.

Crescimento Veloz: Uma das características distintas do *Dendrocalamus asper* é seu crescimento rápido. Sob condições ideais, esse tipo de bambu

pode prosperar rapidamente, tornando-se uma escolha sustentável para diversas finalidades.

Versatilidade Ambiental: Esta espécie de bambu é reconhecida por sua habilidade de se adaptar a variadas condições climáticas e tipos de solo, conferindo-lhe versatilidade em diversas regiões ao redor do mundo.

Figura 03: Guadua Angustifolia – Bambu Guadua

FONTE:: SANTOS, 2021

“Guadua Angustifolia”, comumente conhecida como “bambu guadua”, é uma espécie de bambu reconhecida por suas características estruturais e amplamente utilizada em diversas aplicações, especialmente na construção civil e arquitetura.

Hastes Graciosas: As hastes esbeltas e graciosas da Guadua angustifolia se destacam na imagem, mostrando a elegância natural dessa variedade de bambu. Sua forma alongada e reta contribui para uma aparência distinta, tornando-a uma escolha popular em diversos contextos.

Ambiente Tropical Suntuoso: A paisagem tropical rica e exuberante ao redor da *Guadua angustifolia* sugere um ambiente propício para o seu crescimento. A vegetação circundante, combinada com as folhas largas da *Guadua*, cria uma atmosfera de abundância.

Durabilidade e Resistência: Detalhes visíveis na imagem, como a textura das hastes, podem transmitir a durabilidade e resistência desta espécie de bambu. A *Guadua angustifolia* é conhecida por suas propriedades robustas, tornando-a uma escolha valiosa em construções e projetos arquitetônicos.

Cultivo Sustentável: A imagem pode sugerir a importância da *Guadua angustifolia* no contexto da sustentabilidade, destacando seu rápido crescimento e renovabilidade. Como uma fonte renovável de material de construção, a *Guadua* desempenha um papel crucial na promoção de práticas eco-friendly.

Versatilidade Aplicada: Se a imagem retratar aplicações específicas, como construções, mobiliário ou artesanato, isso pode ser enfatizado na descrição para ilustrar a versatilidade prática da *Guadua angustifolia*.

Figura 04: *Plyllastachys Pubescens* – Bambu Mosso

FONTE:: SANTOS, 2021

A imagem apresenta o *Phyllostachys pubescens*, também conhecido como Bambu Mosso, exibindo a sua beleza única e características marcantes.

Cenário Sereno: A paisagem capturada na imagem revela um ambiente sereno onde o Bambu Mosso prospera. Seja em meio a uma floresta natural ou em um arranjo paisagístico, a imagem sugere a adaptação harmoniosa desta variedade de bambu ao seu entorno.

Culmos Delicadamente Texturizados: Os culmos, ou hastes, do *Phyllostachys pubescens* exibem uma textura delicada que pode ser visível na imagem. A suavidade e a beleza das hastes adicionam um toque distinto à composição, destacando a elegância peculiar desta espécie.

Folhagem Vibrante e Copiosa: As folhas abundantes e vibrantes desta variedade de bambu adicionam um elemento de exuberância à imagem. A densidade da folhagem reflete a saúde da planta, criando uma visão envolvente que destaca a vitalidade do Bambu Mosso.

Aplicações Estéticas e Práticas: Caso a imagem revele aplicações específicas, como em paisagismo, decoração ou artesanato, esses detalhes podem ser incorporados na descrição para ilustrar a versatilidade estética e prática do *Phyllostachys pubescens*.

Sustentabilidade Natural: A imagem pode transmitir a ideia de uma fonte sustentável de material, enfatizando o papel do Bambu Mosso na promoção de práticas ambientalmente conscientes devido ao seu crescimento rápido e capacidade de regeneração.

2.1.1 Morfologia

Figura 05: Partes do Bambu

Diafragma feixe tendinoso, localizado do interior do colmo, separa as cavidades internas transversalmente.

Nó um elemento visível fora do colmo alinhado com a região do diafragma, onde os ramos e as folhas se originam dos nós.

Ramo são os “galhos” do colmo. É o segmento do bambu que consiste em gemas, galhos, folhas e flores utilizado para produzir mudas de maneira semelhante à estaquia usada em outros tipos de vegetais.

Gema cada uma dormente pode se transformar em um rizoma, colmo ou galho através do bulbo pequeno que conecta o galho ao colmo na parte inicial do ramo.

Internó (ou Entrenó) parte do colmo compreendida entre dois nós.

Cavidade parte vazia e interna do colmo.

Parede em relação à espessura do colmo, a parte sólida dele. É formado por vasos, parênquimas, fibras e “casca”.

Rizoma caule subterrâneo onde os nutrientes para o desenvolvimento do bambu são armazenados é diferente para as espécies entouceirantes e alastrantes.

Figura 06: Seção do colmo e suas respectivas partes

Fonte: PEREIRA; BERALDO, 2016

O colmo é a parte aérea com forma de tronco de cone e contém uma série de entrenós (ocos) separados transversalmente por diafragmas (nós), dos quais saem os ramos e destes as folhas (MORÉ, 2003). O tecido do colmo é composto por células de parênquima, feixes vasculares e fibras. A fibra é responsável pela resistência mecânica do colmo. Sobrinho Júnior (2010) afirma que a presença de amido é uma característica das células parenquimáticas e varia de acordo com a espécie, na época do ano e a idade dos colmos.

Logo após uma época de crescimento, o colmo amadurece e atinge sua resistência máxima em cerca de três anos.

Os colmos de cada espécie de bambu diferem em crescimento, altura, diâmetro e espessura das paredes. As propriedades mecânicas do bambu são influenciadas pela umidade do colmo, bem como pela idade e

densidade. Quando o bambu é usado seco, ele é mais forte do que quando está verde (MOREÉ, 2003).

Aproximadamente 1.300 espécies e 50 gêneros de bambu podem ser encontrados em todo o mundo, desde os trópicos até as regiões temperadas. As espécies mais comuns encontram-se em locais quentes e em áreas com muitas chuvas nas áreas tropicais subtropicais da Ásia, África e América do Sul. As espécies *Guadua* são encontradas na Amazônia (Acre e Pará), bem como no Pantanal e Foz do Iguaçu. Os ramos e colmos possuem espinhos (PEREIRA; BERALDO, 2008 apud SOUZA, 2014).

Souza (2014) menciona que o INBAR (1998) classificou vinte espécies prioritárias em termos de cultivo, processamento, produtos, recursos genéticos e características edafoclimáticas. Entre eles estão *Bambusa vulgaris* (*B. surinamensis*), *Dendrocalamus asper* (*Bambusa áspera*, *Gigantochoa áspera*, *Dendrocalamus flagellifer*, *Dendrocalamus merrillianus*), *Dendrocalamus giganteus* (*Bambusa gigantea*), *Guadua angustifolia* e *Phyllostachys pubescens*. Devido à sua grande dimensão e à pouca variação dimensional entre os colmos, Marçal (2018) afirma que a espécie *Guadua angustifolia* é ideal para uso estrutural na construção civil. Além disso, o *Dendrocalamus asper* tem qualidade mecânica excepcional.

2.2 A durabilidade propriedades físicas e mecânicas das estruturas do bambu

Em todo o mundo, mais de um bilhão de pessoas vivem em estruturas de bambu, principalmente casas construídas à mão informais (PRADO, Hayrton. As propriedades e a durabilidade das estruturas de bambu. LinkedIn, 2021. <https://encurtador.com.br/fghzT>). A utilização desse vegetal em edificações vem crescendo rapidamente e o seu sucesso se deve às características que o tornaram o material preferido dos construtores de Hong Kong: é forte, leve e extremamente duradouro.

O amadurecimento leva apenas quatro anos e setenta hectares de bambu produzem o mesmo material de construção que 600 hectares de árvores. 1 hectare de bambu remove mais de 80 toneladas de dióxido de carbono da atmosfera anualmente, tornando-o ainda mais eficaz na limpeza do ar do que as árvores (PRADO, Hayrton. As propriedades e a durabilidade das estruturas de bambu. LinkedIn, 2021.

<https://encurtador.com.br/fghzT>).

Os bambus crescem três vezes mais rápido do que a maioria das outras espécies de plantas devido ao seu sistema dependente de rizoma (PRADO, Hayrton. As propriedades e a durabilidade das estruturas de bambu. LinkedIn, 2021. <https://encurtador.com.br/fghzT>). Além de serem muito versáteis, esses recursos são renováveis.

Podendo ser utilizado como material de construção, o vegetal em questão está tradicionalmente associado aos climas mais favoráveis para seus cultivos na América do Sul e do Sudeste Asiático. Sendo usado em muitas nações para construir moradias ou sustentar pontes suspensas.

A utilização do bambu em elevações é feita por meio de uma técnica de moldura estrutural. Esta técnica é semelhante à mesma abordagem que é usada no projeto e construção de molduras convencionais de madeira. O piso, as paredes e o telhado estão conectados e frequentemente dependem um do outro para manter a estabilidade.

Devido ao fato de que este recurso se deteriora rapidamente em contato com superfícies úmidas, ele é pouco utilizado como material de fundação. No entanto, um tratamento com produtos químicos adequados pode resolver este problema. Quando se trata de fundações feitas de bambu, existem vários tipos diferentes. Eles podem ser colocados diretamente no solo; fixados a sapatas de concreto pré-formadas por rochas; compostos ou colunas de concreto; estacas de bambu; e assim por diante.

NBR 16828-1 de 12/2020: Parte 1 – Estruturas de bambu O projeto estabelece os requisitos básicos para projetar estruturas feitas com

colmos de bambu, examinando suas características físicas e mecânicas, utilidade e durabilidade. Não se aplica a estruturas feitas com bambu laminado colado ou com compósitos. Além disso, não se aplica aos requisitos de evitar os limites gerados por fenômenos como sismos, impactos e explosões.

A NBR 16828-2 de 12/2020: Parte 2 – Estruturas de bambu A determinação das propriedades físicas e mecânicas do bambu especifica métodos de ensaio para determinar as propriedades físicas e mecânicas do colmo ou de uma parte dele, que serão utilizadas como base para o projeto de estruturas de bambu. Além disso, os resultados dos ensaios podem ser usados para determinar como as propriedades mecânicas e vários fatores, incluindo teor de umidade, massa volumétrica, local de crescimento, posição ao longo do colmo, presença de nó e entrenó, entre outros, estão relacionados ao controle de qualidade das construções de bambu.

Além disso, esta norma especifica métodos de ensaio para avaliar as propriedades físicas do bambu, que incluem seu teor de umidade, massa por volume e retração, bem como suas propriedades mecânicas, que incluem sua resistência à compressão, flexão, cisalhamento e tração paralelas às fibras.

O método dos coeficientes parciais aos estados-limites deve ser usado ao projetar construções de bambu. Uma estrutura ou parte dela atinge um estado-limite quando deixa de satisfazer as condições para as quais foi projetada. Os estados-limites últimos (ELU) e os estados-limites de serviço (ELS) ou de utilização são os dois tipos de estados-limites.

Os estados-limite mais recentes são relacionados a colapsos ou outras falhas estruturais que ameaçam a segurança das pessoas. Estados limites últimos são chamados de estados pré-ruptura, que são simplesmente considerados colapso.

Os estados-limite últimos que devem ser tomados em consideração são os seguintes: perda da capacidade resistente por tensões ou deformações

excessivas em seções críticas de elementos estruturais; perda de resistência de conexões por tensões ou deformações excessivas; perda de equilíbrio de elementos comprimidos – explosões locais ou globais; ou perda de equilíbrio da estrutura por hiperestaticidade. Os estados-limite de serviço ou utilização são aqueles em que um critério específico já não é cumprido.

Os estados-limite de serviço são os seguintes: deformações e deflexões que prejudicam a aparência da estrutura ou seu uso efetivo (incluindo mau funcionamento de máquinas ou serviços), ou danos an elementos não estruturais, como paredes de fechamento, forros de gesso e esquadrias; vibrações que causam desconforto aos usuários ou danos à construção ou seus componentes, diminuindo sua durabilidade. O valor máximo permitido para os deslocamentos excessivos nas vigas de bambu é de $L/300$, onde L é o vão do elemento estrutural.

A combinação quase permanente de ações da NBR 8681 é usada para verificar o estado limite de serviço por deslocamento excessivo (flecha). A combinação padrão de ações da NBR 8681 deve ser levada em consideração quando se projeta para os estados-limites finais. A combinação especial de ações da NBR 8681 pode ser usada durante o processo de construção. A possibilidade de que as ações diretas (forças) mudem de posição deve ser levada em consideração.

O peso específico dos colmos a serem utilizados deve ser usado para calcular o valor da ação permanente do bambu. Na ausência de dados experimentais, pode-se supor que o peso específico das paredes de colmos secos é igual a $0,8 \text{ kN/m}^3$ na umidade de equilíbrio com a atmosfera. Os pesos adicionais dos materiais de preenchimento e das ligações devem ser levados em consideração ao calcular o peso específico da estrutura de bambu.

Os valores de outras ações permanentes e acidentais são descritos na NBR 6120. A influência do vento deve ser levada em consideração de

acordo com a NBR 6123. Os cálculos envolvem todas as variáveis relevantes e são realizados por meio de modelos de projeto apropriados, que podem ser complementados por ensaios experimentais, se necessário.

Os modelos têm precisão suficiente para prever o comportamento estrutural, levando em consideração o objetivo a ser alcançado pela mão de obra, garantindo a confiabilidade das informações nas quais o projeto se baseia. Os colmos de bambu são observados como tubos não perfeitamente retos com variações na espessura da parede e uma forma troncocônica, com diâmetros variados nas duas extremidades do componente estrutural.

As peças com um comprimento $L \leq 65D$ vezes a média dos diâmetros externos das extremidades podem ser consideradas tubulares para análises de flexão e flambagem. Isso se baseia na espessura média da parede ao longo do trecho em questão. Mas as conexões devem levar em conta as espessuras da parede local. Os componentes devem ser selecionados para atender a uma espessura de parede mínima para facilitar a fabricação e inspeção e reduzir o número de verificações pontuais.

Definindo uma imperfeição acidental mínima igual a $L/100$ para elementos comprimidos ou segundo decisão prévia do responsável técnico ou executor, os métodos de análise estrutural dos elementos convencionais são utilizados. A espessura média da parede t e o diâmetro externo médio D são considerados os valores médios das extremidades. A menos que os dados demonstrem um apoio tipo mola ou engaste, as juntas de ligação dos colmos entre si e os apoios devem ser consideradas do segundo gênero (rotação livre).

No cálculo das estruturas de bambu, o teorema de Bernoulli das seções planas é válido. As dimensões dos colmos devem ser escolhidas para o dimensionamento para garantir a segurança da estrutura. Os valores

mínimos necessários para o diâmetro externo e a espessura da parede do colmo geralmente são indicados por $D_{mín}$ e $T_{mín}$, respectivamente.

A segurança é alcançada quando, em um momento crítico, a tensão de cálculo, obtida pela elevação das ações, é menor ou igual à resistência de cálculo, obtida pela redução da resistência do bambu. Em outras palavras, a segurança é alcançada quando o esforço solicitante de cálculo é menor ou igual ao esforço resistente de cálculo, que inclui esforços como momento fletor, esforço cortante, esforço normal. O diâmetro e a espessura mínimos dos colmos podem ser determinados pela igualdade da tensão solicitante de cálculo com a resistência correspondente de cálculo. Alternativamente, isso pode ser feito pela igualdade entre o esforço solicitante de cálculo e o esforço resistente de cálculo.

A utilização de métodos de projeto alternativos aos mencionados nesta norma é permitida desde que demonstrem estar de acordo com os princípios estruturais mais relevantes e, no mínimo, equivalentes aos obtidos pela estrutura projetada de acordo com esta norma em termos de resistência, servicibilidade e durabilidade. O atestado de que a estrutura satisfaz os requisitos mencionados anteriormente deve ser feito por um profissional qualificado que atenda às funções definidas por seu respectivo conselho.

Durante a construção e o serviço, as estruturas de bambu devem atender aos padrões de qualidade mínimos e a outros requisitos acordados entre o contratante e o responsável pelo projeto estrutural. O projeto e o detalhamento adequados, a escolha dos materiais adequados, a especificação dos métodos para controlar a produção de colmos e a construção em si e o uso adequado da estrutura são todos os meios pelos quais os requisitos citados devem ser atendidos.

As estruturas de colmos de bambu devem seguir esta norma. A estrutura deve ser projetada e construída de forma a atender aos seguintes requisitos: resistência – que significa que a estrutura é resistente a

estados-limites de resistência para componentes, conexões e estabilidade local e global; desempenho em serviço – que significa que a estrutura pode continuar funcionando em condições plenas de uso, sem sofrer danos ou vibrações excessivas; durabilidade – que significa que a estrutura pode continuar funcionando durante todo o tempo

As estruturas feitas de bambu devem ser projetadas para resistir às ações comuns e especiais que ocorrem durante a construção, principalmente durante a construção e montagem. As normas específicas para outros materiais, especialmente madeira, devem ser aplicadas em situações excepcionais causadas por terremotos, impactos, explosões e incêndios.

As seguintes características devem ser usadas para reduzir o potencial de dano: sistemas estruturais que não são sensíveis a colapso progressivo; sistemas estruturais que podem suportar a remoção acidental de um elemento sem causar colapso global; sistemas estruturais que promovem uma suficiente continuidade entre os elementos individuais; e evitar ações a que a estrutura possa ser submetida.

Figura 07: Diferentes cortes aplicados à técnica de construção com bambu.

Fonte: CAEIRO, 2010.

Antes de ser utilizado em construções, o bambu passa por várias etapas, que podem afetar sua durabilidade: seleção dos colmos, corte, tratamento de preservação e secagem. No bambuzal, apenas colmos maduros (entre três e sete anos, dependendo da espécie de bambu) devem ser escolhidos para corte e uso na construção.

Os colmos que não atingiram a maturação são menos duráveis e têm menor resistência mecânica. Para garantir que os colmos das touceiras não se fissurar, o bambu deve ser cortado sem choques. Para evitar o apodrecimento e o dano aos rizomas, o corte deve ser feito usando um nó na base do colmo.

As estruturas devem usar apenas colmos maduros e secos para reduzir as variações dimensionais, aumentar a fluência dos componentes construtivos e aumentar a resistência mecânica. Quando o bambu não apresenta mais variação significativa de massa ao longo do tempo, é considerado seco.

Possíveis fissuras nos colmos de bambu podem ocorrer durante o processo de secagem. Mas é importante lembrar que as fissuras em componentes estruturais geralmente se concentram nos entrenos. Não use colmos com fissuras que se estendem por mais de dois nós seguidos. É aconselhável descartar colmos com fissuras que excedam 20% do comprimento da peça ou fissuras perimetrais – ou seja, fissuras que se estendam ao redor da circunferência do colmo – para garantir a integridade estrutural. A qualidade e a segurança das peças estruturais de bambu são garantidas por esses padrões (PRADO, Hayrton. As propriedades e a durabilidade das estruturas de bambu. LinkedIn, 2021. <https://encurtador.com.br/fghzT>).

Alguns tipos de bambu são especialmente vulneráveis aos insetos. Os colmos têm como característica não apresentar perfurações causadas por insetos ou trechos que mostram sinais de apodrecimento. O bambu deve receber um tratamento preservativo a menos que ele tenha durabilidade natural adequada para o uso desejado (por exemplo, estruturas temporárias de curta vida útil) (PRADO, Hayrton. As propriedades e a durabilidade das estruturas de bambu. LinkedIn, 2021. <https://encurtador.com.br/fghzT>).

Durante todo o processo de tratamento realizado no bambu, deve-se prestar atenção aos aspectos ambientais, saúde dos trabalhadores e dos usuários da estrutura. Para garantir que o alicerce feita com o vegetal seja durável o suficiente, o projeto deve considerar os seguintes elementos: A vida útil de serviço prevista; uso da estrutura; desempenho requerido; condições ambientais previstas; propriedades e desempenho dos materiais; forma e detalhe dos elementos estruturais; qualidade da mão de obra e nível de controle dos materiais e da construção; medidas de proteção específicas; manutenção preventiva durante a vida útil esperada.

Na fase de projeto, as condições ambientais devem ser levadas em consideração para determinar se é importante para a durabilidade e se os materiais devem ser protegidos adequadamente. Os colmos da estrutura de bambu não devem ser expostos ao sol por longos períodos de tempo. Do mesmo modo, a chuva deve ser evitada por meio de proteção adequada especificada no projeto.

Em relação aos métodos de ensaio, as dimensões precisas de cada corpo de prova devem ser submetidas antes de cada ensaio. Essas dimensões incluem 10 mm para o comprimento da vara; 1 milímetro para o diâmetro externo; para cada seção transversal, o diâmetro deve ser tolerado duas vezes em perpendiculares entre si ; para cada seção t , 0,1 mm para uma espessura da parede; e para cada seção t ,

O peso do corpo de prova deve ser calculado com precisão. 1 gf refere-se a corpos de prova de massa que superam 100 g, enquanto 0,1 gf refere-se a corpos de prova de massa que não superam 100 g. Os corpos de prova para cada tipo de ensaio devem ser cortados da vara de acordo com o tipo de ensaio e identificados com marcador permanente.

Os ensaios devem ser conduzidos de forma a eliminar o máximo de variações nas propriedades e nas condições ambientais que possam afetar a comparação dos resultados. Cada ensaio deve conter no mínimo 12 corpos de prova. Todos os ensaios devem ser feitos à temperatura de

(27 ± 2) °C e umidade relativa de (70 ± 5) % para evitar variações significativas nos valores de resistência mecânica. Isso permite comparar a reprodutibilidade e os resultados de ensaios em todo o mundo.

No entanto, no caso de os ensaios serem realizados no local de uso ou se o laboratório não conseguir controlar a temperatura e a umidade do ambiente, o relatório de ensaios deve incluir esses parâmetros com seus valores claramente expressos. O equipamento de ensaio deve ter um dos pratos rotulados para que os corpos de prova possam girar e se acomodar. A variação da velocidade de aplicação de carga não pode exceder +20 por cento da velocidade do ensaio. O carregamento deve ser aplicado de forma contínua e constante na velocidade necessária para o ensaio.

O relatório do ensaio deve conter os seguintes detalhes: nome, endereço e nome do técnico responsável; referência a esta norma; informações sobre a origem dos corpos de prova, como mencionado em 5.3, bem como sua posição ao longo do colmo; temperatura e umidade do ar no ambiente de ensaio; o teor de umidade das peças ensaiadas, conforme descrito na Seção 5, e os valores individuais da propriedade hídrica das peças ensaiadas

A maioria das edificações no Brasil são feitas de concreto armado.. O aço é um processo altamente poluente para o meio ambiente, então o bambu é uma alternativa mais ecológica e mais vantajosa financeiramente, pois é o substituto “verde” ideal para o aço no concreto armado.

Comparado com o aço, o bambu possui características parecidas, sua resistência às forças de tração e compressão são muito altas, podendo ser utilizadas (se bem calculadas) para esses esforços. Quando se compara os valores de resistência à tração do material sobre o próprio peso, percebemos que o bambu é capaz de suportar o equivalente e dependendo dos casos, uma carga maior que o aço. Explica o engenheiro civil Vitor Silva Marçal, secretário Executivo da Associação Brasileira de Produtores de Bambu (ABPB).

O bambu pode ser utilizado em vários sistemas construtivos, os mais simples e não menos eficientes é seu uso in natura e roliço.

Marçal ainda ressalta que deve haver cautela quanto ao número de pavimento na construção. “O bambu possui resistência suficiente para ser utilizado na estrutura de até dois pavimentos.

A adoção do bambu como componente de estruturas na construção civil brasileira se mostra promissora, pois é uma alternativa sustentável e resistente. O recurso em questão é leve, produz alta produtividade e tem baixo custo de produção. Apesar de todas essas características, o público em geral o vê como um material frágil e, portanto, pouco confiável. Como resultado, o bambu não é usado com frequência. O setor de construção no Brasil é muito tradicional em termos de materiais e aplicações, o que torna ainda mais importante a realização de pesquisas no setor para apoiar a evolução e o desenvolvimento de novas soluções.

O bambu é um material extremamente fácil de manipular quando necessário e tem características mecânicas específicas que o tornam quase ideal para uso no setor das construções públicas. Como resultado do seu formato tubular e das suas fibras distribuídas longitudinalmente formando feixes de micro tubos, ele tem uma resistência excepcional à tração, compressão e flexão. Devido à grande resistência das fibras, seus módulos de elasticidade e ruptura dependem diretamente do comprimento das fibras.

O bambu tem sido empregado na construção civil desde a época dos primórdios, quando este material foi usado para construir cabanas. Além disso, é de muito tempo utilização como material de construção na América do Sul, principalmente na Colômbia, mas também em países como China e Japão. Sobrinho Júnior (2010) afirma que o bambu pode ser usado na construção civil para substituir o aço em elementos estruturais como andaimes, treliças, lajes de concreto em forma permanente de bambu e elementos de reforço de paredes. Além disso, Tedeschi (2011)

afirma que o bambu pode ser usado na forma roliça ou em ripas, juntamente com outros materiais, como concreto ou argamassa. Também pode ser usado como bambu laminado em revestimentos. No Brasil, foram realizados vários testes com esse material para determinar suas qualidades e onde ele pode ser mais usado na construção. Mesmo que não haja normas técnicas específicas para o uso do bambu na construção civil, os pesquisadores criam normas semelhantes e que se enquadram no sistema para auxiliar na análise.

O ponto fraco do bambu é a força de cisalhamento, pois quando as fibras são cortadas em sentido paralelo com baixas tensões, elas podem se fissurar, reduzindo a resistência, reduzindo sua vida útil. Além disso, Maia (2012) explica que a resistência do bambu ao cisalhamento diminui com o teor de umidade do colmo.

A densidade dos bambus pode variar entre 500 a 800 Kg/m³; várias características, como o tamanho e a distribuição dos aglomerados de fibras ao redor dos feixes vasculares, contribuem para essa variação de densidade (Maia, 2012). Além disso, ele explica como diferentes fatores, incluindo época de colheita, espécie e posição da amostra, podem aumentar o teor de umidade do bambu no momento do corte, com a região da base apresentando o maior teor de umidade em comparação com todas as outras áreas. O bambu normalmente seca mais tarde do que as madeiras com a mesma densidade. Isso é resultado da baixa perda de umidade transversal das fibras.

Marçal (2012) explica que, em comparação com estruturas construídas com materiais tradicionais, o custo de uma estrutura feita de bambu pode cair pela metade, dependendo do tipo de construção. Por outro lado, isso é proporcional à qualidade da estrutura criada. O Brasil infelizmente não tem fornecedores de bambu de qualidade e quantidade suficientes para atender aos padrões de construção de médio e grande porte. Como resultado, o responsável técnico da obra deve agregar valor do material utilizado para criar sistemas estruturais elaborados ou com melhor padrão

de acabamento. Tudo começa com o processo de compra, que geralmente leva mais tempo do que os contratantes normalmente oferecem.

Ele destaca que o tratamento e a secagem do bambu são passos que evitam infestações, rachaduras ou mudanças estruturais após a conclusão da obra. De acordo com o mesmo, é uma tendência que este recurso se torne mais comum, o que aumentará a escala de produção e os lucros, resultando em menor custo de produção e melhor qualidade, aumentando assim a popularidade do bambu e aumentando a renda local.

Em 2011, o governo federal do Brasil sancionou a Lei Federal No 12484, que criou a Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu (PNMCB). O Artigo 1º da política visa o desenvolvimento da cultura do bambu no Brasil por meio de ações governamentais e de empreendimentos privados. As diretrizes da Política Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu são as seguintes: reconhecimento da planta como um produto capaz de atender às necessidades ecológicas, sociais, econômicas e culturais; desenvolvimento de tecnologias de manejo, aplicações e cultivo; e criação de polos de manejo sustentado, cultivo e beneficiamento do bambu (BRASIL, 2011).

Essa lei teve um impacto significativo no avanço da discussão porque após sua publicação, o incentivo ao uso do bambu tornou-se legal e, como resultado, um maior apelo para novas pesquisas. Os preconceitos foram vencidos pelo bambu e ele começou a ganhar espaço no mercado brasileiro como um material realmente útil para a construção civil.

As características do bambu e do aço são muito semelhantes. Sua forte resistência à compressão e tração o permite ser usado em ambos os esforços, se for devidamente calculado. O secretário Executivo da Associação Brasileira de Produtores de Bambu (ABPB), Vitor Hugo Silva Marçal, afirma que quando comparados os valores médios de resistência à

tração do material sobre o peso próprio, percebemos que o bambu é capaz de suportar cargas equivalentes e, em alguns casos, até maior que o aço. Marçal também menciona várias nações, incluindo Colômbia, Peru, Equador, Indonésia, Índia e China, que têm estruturas feitas com bambu roliço. Inclusive contando com estruturas centenárias e habitadas que até os dias atuais nunca apresentaram patologias de natureza grave.

Considerando um material muito versátil, podendo ser usado com vários outros materiais, como terra ou vidro. Esse recurso também pode ser moldado de várias formas e cortes, o que garante sua resistência e esforços específicos em certas situações. Isso é especialmente importante quando é usado em construções maiores e com mais pavimentos. É recomendável usá-lo em conjunto com outros materiais já testados para garantir a segurança da construção.

2.2.1 Vantagens

As vantagens do bambu como material de construção incluem o seguinte: ele tem um ciclo de crescimento rápido, o que significa que pode ser fabricado em grande escala em uma área relativamente pequena; e, apesar de sua baixa densidade, é um material resistente que pode suportar altas solicitações quando tracionado, devido à sua estrutura que suporta bem cargas dinâmicas (FERREIRA, 2002). Além disso, o bambu é mais econômico que o aço e o concreto e tem alta resistência mecânica, principalmente em relação à tração. Isso significa que pode ser usado em uma variedade de componentes estruturais (SOBRINHO JÚNIOR, 2010).

Abrangendo o consumo consciente de matéria-prima, o reaproveitamento de resíduos e a minimização de desperdícios, o conceito de sustentabilidade na construção civil – quando bem observado – traz uma série de vantagens aos empreendedores. Sendo assim, entre os principais benefícios da sustentabilidade na construção civil, nós destacamos:

- Redução de gastos, que se dá pela otimização dos processos;
- Incentivos fiscais, que são cada vez mais comuns para as práticas sustentáveis no segmento construtivo;
- Mais conforto aos proprietários, garantidos por cuidados arquitetônicos sustentáveis relacionados ao controle térmico, de luz e demais fatores ambientais;
- Maior apelo e conforto visual, gerado pelos mesmos fatores;
- melhor argumento de vendas, uma vez que o conceito de sustentabilidade é cada vez mais valorizado no mundo contemporâneo.

Cada vez mais comuns, eficientes e baratas, as tecnologias sustentáveis proporcionam uma grande influência positiva sobre o meio ambiente. Além disso, elas atendem a exigências comuns da nossa sociedade, relacionadas aos cuidados com as pessoas e com a natureza. Ao aderir a essas práticas, a sua empresa será capaz de gastar menos em suas atividades e ainda elevará a sua imagem perante o mercado. Demonstrando toda a preocupação com a sustentabilidade na construção civil e o alinhamento ao que existe de mais moderno no segmento.

2.2.2 Desvantagens

O bambu apresenta algumas desvantagens, como a tendência a rachar, fissurar e esmagar, tornando-o menos adequado para ambientes com constante umidade. Além disso, sua falta de perfeita linearidade pode dificultar sua usabilidade em certos projetos. Apesar de sua pequena durabilidade natural, os processos de corte, cura e secagem do colmo de bambu são necessários e requerem medidas de prevenção (SOBRINHO, JUNIOR, 2010).

Devido à sua origem vegetal, o bambu deve ser protegido contra umidade excessiva, grandes variações de temperatura e calor extremo,

conforme afirmado por Ghavami e Barbosa (2007) (OLIVEIRA, Apud. 2013). Além disso, o bambu tem baixa aderência à argamassa e ao concreto.

Por outro lado, é importante destacar que a produção e o avanço de materiais como aço e cimento tem impactos negativos no meio ambiente e na qualidade de vida da população.

Vamos começar examinando a utilização do bambu no Brasil como material estrutural. Como abordado ao longo deste estudo, o bambu é uma matéria-prima vegetal com propriedades e vantagens significativas para a construção civil. No entanto, apesar dessas características positivas, seu emprego no contexto brasileiro ainda é limitado. Com o intuito de compreender melhor a situação, foi conduzido um questionário junto a profissionais do setor da construção civil para analisar a adoção do bambu na construção no Brasil.

A análise do Gráfico 1: Você é Engenheiro(a) ou trabalha na Construção Civil?, evidencia que a maioria dos entrevistados está envolvida no setor da construção civil. Isso sugere que, embora muitos profissionais ainda não estejam utilizando o bambu em seus projetos, a conscientização sobre as propriedades desse material está presente na comunidade da construção civil.

GRÁFICO 1 – Você é Engenheiro (a) ou trabalha na Construção Civil?

Com base nas respostas coletadas, indicadas abaixo no no Gráfico 2: Acredita que o bambu tem propriedades suficientes para se tornar um material útil em edificações, é evidente que a maioria das pessoas expressa confiança nas propriedades do bambu como um material viável para edificações. O gráfico revela uma significativa predominância de respostas afirmativas, refletindo a percepção positiva em relação ao potencial do bambu como um recurso construtivo. Esta tendência sugere uma crescente aceitação e reconhecimento das propriedades únicas do bambu no contexto das edificações, destacando seu papel promissor no desenvolvimento sustentável e na inovação arquitetônica.

GRÁFICO 2 – Acredita que o bambu tem propriedades suficientes para se tornar um material útil em edificações

O Gráfico 3: Você moraria em uma casa sabendo que em boa parte dela foi utilizado o bambu?, revela uma tendência notável entre os entrevistados quando questionados sobre a disposição de morar em uma casa construída com a utilização significativa de bambu. Os resultados são expressivos, com a maioria esmagadora respondendo afirmativamente. Esta preferência evidencia a aceitação crescente e a confiança das pessoas na sustentabilidade e durabilidade do bambu como material de construção. Parece que a consciência ambiental e a busca por opções eco-friendly estão guiando as escolhas habitacionais,

promovendo um estilo de vida mais sustentável e conectado com a natureza.

GRÁFICO 3 – Você moraria em uma casa sabendo que em boa parte dela foi utilizado o bambu?

3. Materiais e Métodos (ou Metodologia se corresponde)

O bambu, com suas propriedades únicas, tem emergido como um protagonista notável no cenário da construção sustentável. Esta análise se propõe a examinar minuciosamente as características físicas, mecânicas e térmicas do bambu, evidenciando o que o torna uma escolha excepcional para a construção sustentável.

Utilizamos a análise das propriedades do bambu investigando as propriedades físicas que conferem ao bambu uma resistência notável e uma flexibilidade impressionante. Além disso, examinaremos suas características térmicas, explorando como o bambu regula a temperatura de maneira eficiente. Essa compreensão aprofundada será crucial para destacar a versatilidade do bambu como material construtivo.

Também abordamos o método de exploração de aplicações inovadoras ao adentrar nas diversas aplicações do bambu na construção sustentável, desde estruturas simples até soluções inovadoras e complexas, revelaremos as amplas possibilidades que esse recurso oferece. A

flexibilidade do bambu permite uma gama variada de aplicações, desafiando as normas convencionais e inspirando soluções de construção mais criativas.

Ao realizar uma análise criteriosa comparativa entre a utilização do bambu e materiais convencionais, é possível avaliar o impacto ambiental de maneira abrangente. Nesse contexto, salientam-se as notáveis vantagens ambientais inerentes ao bambu, que englobam seu rápido crescimento, capacidade de renovação e contribuição significativa para a redução da pegada de carbono na construção. Essa avaliação proporciona uma clara percepção da sustentabilidade associada à escolha construtiva do bambu, evidenciando seu papel positivo no âmbito ambiental.

Para além da análise técnica, é imperativo impulsionar a conscientização acerca do potencial do bambu na construção sustentável. Este texto não se limita a informar, mas busca incitar uma transformação de mentalidade, estimulando a educação em torno de práticas construtivas mais sustentáveis. A disseminação do conhecimento sobre as virtudes do bambu emerge como um elemento crucial para sua adoção generalizada, consolidando-se como uma medida essencial na promoção de práticas construtivas alinhadas com a sustentabilidade ambiental.

No encerramento, dedicamos nossa atenção a uma análise aprofundada de estudos de caso específicos, que ilustram projetos bem-sucedidos na área da construção sustentável utilizando o bambu. Este exame minucioso destaca não apenas as realizações, mas também as lições aprendidas ao longo do processo, os desafios superados e as melhores práticas adotadas. Essa abordagem visa oferecer insights valiosos e orientação prática para aqueles que buscam integrar o bambu em futuros empreendimentos sustentáveis, promovendo assim uma compreensão mais abrangente e eficaz de sua aplicabilidade no contexto da construção sustentável.

Em resumo, esta análise abrangente busca não apenas compreender as propriedades do bambu, mas também destacar seu potencial transformador na construção sustentável, contribuindo para um futuro onde a harmonia entre a construção e o meio ambiente seja a norma.

4.Resultados e Discussão

Este estudo aprofundou a análise das propriedades do bambu, enfocando sua notável resistência à tração e flexibilidade, atributos que o equiparam ao aço no âmbito da construção civil. A descrição minuciosa de sua morfologia destacou elementos cruciais, como nós, ramos e cavidades, fortalecendo sua aplicabilidade. O bambu, caracterizado por um ciclo de crescimento acelerado, constitui uma opção economicamente viável e sustentável, capaz de suportar cargas consideráveis. Todavia, foram identificados desafios, tais como propensão a rachaduras, fissuras e sensibilidade à umidade. Não obstante as desvantagens, suas vantagens, como rápida regeneração e contribuição para a redução da pegada de carbono, conferem-lhe status como alternativa ecologicamente responsável. A conscientização acerca de seu potencial é imperativa para sua ampla adoção na construção civil, sendo que estudos de caso corroboram sua viabilidade em projetos sustentáveis. Assim, o bambu não só se revela como um material construtivo, mas também como um aliado crucial na promoção de práticas construtivas mais sustentáveis.

5.Considerações Finais/Conclusões

Diante da análise aprofundada das propriedades intrínsecas do bambu e suas diversas aplicações na construção sustentável, torna-se evidente que este material natural apresenta um potencial significativo para desempenhar um papel fundamental na busca por práticas construtivas mais sustentáveis e ecoeficientes. Ao longo deste trabalho, exploramos as características físicas e mecânicas do bambu, destacando sua resistência e versatilidade, bem como sua rápida taxa de crescimento, que o

posiciona como uma alternativa viável aos materiais convencionais de construção.

A compreensão das propriedades do bambu, aliada à análise de casos de sucesso em projetos ao redor do mundo, reforça a viabilidade técnica e econômica de sua incorporação em empreendimentos sustentáveis. A notável capacidade do bambu em se adaptar a diferentes contextos climáticos e geográficos amplia ainda mais suas possibilidades de aplicação, tornando-o uma opção atraente para comunidades diversas.

Além disso, ao considerar os benefícios ambientais associados ao uso do bambu, como sua capacidade de absorver carbono e promover o reflorestamento, torna-se evidente que a escolha por esse material não apenas atende às demandas contemporâneas por construção sustentável, mas também contribui para a mitigação das mudanças climáticas.

Contudo, é crucial destacar a necessidade de pesquisas contínuas e investimentos em tecnologias que aprimorem ainda mais as propriedades do bambu, assegurando sua durabilidade e resistência ao longo do tempo. A disseminação do conhecimento sobre as vantagens do bambu na construção também se revela um passo crucial para sua aceitação generalizada no setor.

Em síntese, este estudo revelou que o bambu representa mais do que uma simples matéria-prima na construção civil; é uma promissora solução para enfrentar os desafios ambientais e sociais associados ao setor. Se devidamente integrado às práticas construtivas, o bambu não apenas viabiliza estruturas robustas e funcionais, mas também contribui para a construção de um futuro mais sustentável e consciente.

Pode-se chegar à conclusão de que o bambu é um material altamente viável e adequado para uma variedade de usos na construção civil, com base nos dados teóricos e observações experimentais anteriores. Ao aumentar a população e, portanto, o setor da construção civil, é

imperativo estudar e aplicar matérias-primas sustentáveis e renováveis para diminuir os danos ambientais causados por esse setor. Em tal situação, o bambu surge como uma alternativa sustentável como matéria-prima e em suas técnicas construtivas, oferecendo uma solução sustentável para o setor da construção civil que respeita o meio ambiente.

Dado que o bambu tem uma das maiores taxas de crescimento do mundo, a utilização e certificação do bambu implicam em uma alta taxa de sequestro de carbono. Assim, além do material não ter efeito negativo para o meio ambiente, ele ainda reduz os efeitos negativos na fabricação e beneficiamento de outros materiais utilizados na construção civil. É necessário que pesquisadores e instituições busquem estudar e analisar as propriedades do material se houver um desenvolvimento tecnológico relacionado ao uso do bambu. Ao examinar as características do bambu, descobre-se que ele tem muitas utilidades para uso. Entre elas estão sua resistência, seu peso baixo, sua baixa energia de produção, sua facilidade de montagem e transporte, sua diversidade de espécies (e, portanto, sua utilidade) e sua alta taxa de crescimento.

O bambu tem um grande potencial estrutural a ser explorado, como demonstram as inúmeras obras e aplicações em todo o mundo. É um material versátil e pode ser usado em funções estruturais como andaimes e outros suportes.

Concluiu-se que o setor como um todo está atrasado em termos de técnicas, ferramentas e normas para projetos e execução de obras em bambu. Devido a isso, é dever das instituições de ensino, da indústria e dos órgãos públicos promover e incentivar a pesquisa e o uso destas informações.

6. Referências Bibliográficas

FEICON. Sustentabilidade na construção civil: entenda a importância e como aplicar. Blog da Feicon, [s.d]. Disponível em:

<https://www.feicon.com.br/pt-br/blog/construtores—engenheiros—>

[projetistas/sustentabilidade-na-construcao-civil-entenda-a-importancia-e-co.html](#). Acesso em: 25 de Abril de 2023.

SEBRAE. Conheça as vantagens da utilização do bambu nas construções. Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/conheca-as-vantagens-da-utilizacao-do-bambu-nas-construcoes,baf67197e7b05810VgnVCM100000d701210aRCRD#:~:text=Em%20%C3%A1reas%20externas%2C%20%C3%A9%20poss%C3%ADvel,de%20ambientes%2C%20portas%20e%20janelas>. Acesso em: 27 de Abril de 2023.

CICLO ORGÂNICO. Conheça os diversos usos e benefícios do bambu. Blog Ciclo Orgânico, Disponível em: <https://blog.cicloorganico.com.br/hortas-e-jardins/conheca-os-diversos-usos-e-beneficios-do-bambu/>. Acesso em: 10 de Maio de 2023.

MAYRA ROSA. O Ginásio de Esportes em Bali é inteiramente feito em bambu. CicloVivo. Disponível em: <https://ciclovivo.com.br/urb-arquitetura/ginasio-de-esportes-em-bali-e-inteiramente-feito-em-bambu/>. Acesso em: 12 de Agosto de 2023.

Vitor Hugo Silva Marçal. Bambu pode suportar carga superior à do próprio aço. AECWeb, Disponível em: <https://www.aecweb.com.br/revista/materias/bambu-pode-suportar-carga-superior-a-do-proprio-aco/9455>. Acesso em: 10 nov. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica

Contato

**Queremos te
ouvir.**

Conselho
Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:contato@revistaf
t.com.br**ISSN:** 1678-0817**CNPJ:**48.728.404/0001-
22**CAPES –**

Coordenação de Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Editores**Fundadores:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

